

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МАРКЕТИНГ ТИЗИМИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Мирзаев Хуршид Нормурод ўғли

ТДИУ магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972666>

Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг ҳозирги босқичи кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, унга кенг иқтисодий эркинликлар бериш билан тавсифланади. Шу боис, ҳозирги кунда республикада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Чунки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ривожлантиришга давлатимиз иқтисодий сиёсатининг стратегик вазифаси сифатида қаралмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил 20 август куни мамлакатимиз тадбиркорлари билан очиқ мулоқот шаклидаги учрашувида сўзлаган нутқида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришнинг қўйидаги устувор йўналишларига алоҳида эътибор қаратиш зарурлиги кўрсатиб ўтилган:

биринчидан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, ушбу соҳа ривожини учун янада кенг йўл очиб бериш мақсадида мавжуд норматив-ҳуқуқий базани танқидий нуқтаи назардан қайта кўриб чиқиш;

иккинчидан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти учун янада қулай муҳит яратиш. Маълумки, охириги йилларда тадбиркорлик соҳасида ўз ишини очиш учун рухсат олиш, солиқ, молия ва статистика органларига ҳисобот топшириш масалаларини тартибга солиш бўйича анча ишлар қилинди ва қилинмоқда. Айни пайтда кичик бизнес субъектларининг энергия, газ, сув ва канализация, иссиқлик таъминоти ва бошқа шу каби муҳандислик коммуникация тармоқларига уланиши ёки уларни қуришда иштирок этиши учун рухсат олиш тартиб-қоидаларини соддалаштириш масаласи бўйича ҳам қўшимча чора-тадбирлар белгиланиши ва уларнинг ижросини қатъий назоратга олиш;

учинчидан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳаси учун солиқ ва бошқа тўловлар борасида қулайлик ва енгилликлар яратиш;

тўртинчидан, кичик бизнес субъектларига ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва технологик янгилаш учун ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган кредит бериш тизимини янада такомиллаштириш, мавжуд муаммоларнинг ечими бўйича амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, тадбиркорлик субъектлари учун хорижий инвестиция ва грантлардан фойдаланиш имконини бериш;

бешинчидан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ташқи иқтисодий фаолият соҳасида иштирок этиши, уларнинг экспорт салоҳиятини ошириш, минтақа ва жаҳон бозорларига чиқишини кенгайтириш муаммосини ҳал этишга жиддий аҳамият қаратиш, бунинг учун уларга субсидия ва компенсациялар бериш;

олтинчидан, саноат соҳасида юқори технологияларни талаб этадиган замонавий ишлаб чиқариш тармоқларини ташкил этишда, инновацион ва нанотехнологиялар, фармакология ва фармацевтика, ахборот коммуникация тизими, биотехнология, муқобил энергетика турларидан фойдаланиш соҳасида, мухтасар айтганда, илғор илм-

фан ютуқларига асосланган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга кенг йўл очиб бериш.

Кичик бизнес соҳасининг иқтисодийдаги аҳамияти унинг иқтисодийда рақобат муҳитини таъминлаш, йирик корхоналар учун маҳсулот ва хизматлар етказиб бериш, янги иш ўринларини яратиш ва бандликни таъминлаш, бозор тизимининг мослашувчанлигини ошириш, илмий техникавий инқилобни жадаллаштириш, ресурсларни ишлаб чиқаришга сафарбар этиш, солиқ тушумлари ҳажмининг ўсишини таъминлаш, аҳоли даромадлари даражасини барқарорлаштириш каби омиллар билан белгиланади.

Сўнгги йилларда кичик бизнес субъектларининг мамлакатимизда янги иш ўринларини ташкил этиш, аҳолининг даромадлари ва фаровонлигини оширишнинг муҳим омили сифатидаги натижалари салмоқли бўлиб бормоқда. 2010 йилда мамлакатимизда жами 15 164 дан ортиқ янги иш ўринлари ташкил этилган бўлса, шундан қарийб 8 643 таси кичик бизнес соҳасига тўғри келган. 2020 йилда эса 28 289 дан ортиқ янги иш ўринлари яратилган бўлса, шундан 9938 таси кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ҳиссасига тўғри келди.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасига давлат томонидан катта эътибор берилиши ҳамда қўллаб-қувватланиши натижасида унинг мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотига улуши ҳам йилдан-йилга ортиб бормоқда. Хусусан, 2010 йилда ялпи ички маҳсулотнинг қарийб 60,8 фоизи иқтисодийнинг фаол ривожланиб бораётган ушбу сектори улушига тўғри келган бўлса, 2016 йилда бу кўрсаткич 66,8 фоизни, 2019 йилда 56 фоизни, 2020 йилда эса 55,7 фоизни ташкил этди.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 2020 йилда саноатдаги улуши 27,8 %ни, қишлоқ хўжалигида 97,0 %ни, инвестицияда 49,7 %ни, қурилишда 72,4%ни, савдода 82,2 %ни, хизматлар соҳасида 51,5 %ни, экспортда 20,5 %ни, импортда 51,8%ни ташкил этди ва бандликнинг 74,3 %и кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ҳиссасига тўғри келди.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 2020 йилдаги асосий иқтисодий кўрсаткичларини ҳудудлар кесимида қарайдиган бўлсак, ЯХМдаги энг кўп улуш Жиззах (82,7%), Сурхондарё (77,1%), Хоразм (75,3 %), Бухоро (74,7 %) ва Наманган (73,7 %) вилоятларига тўғри келади. Жами саноат маҳсулотига КБХТнинг улуши 27,8 %ни ташкил қилади. Бу кўрсаткични ҳудудлар кесимида қарайдиган бўлсак, Жиззах вилоятида жами саноат маҳсулотининг 64,2 %и, Наманган вилоятида 50,0 %и кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ҳиссасига тўғри келди.

2020 йилда мамлакат бўйича жами экспорт ҳажмида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг улуши 20,5 фоизни ташкил қилган. Жами экспортда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг улушини ҳудудлар кесимида қараганда, энг кўп улуш Тошкент шаҳри

(51,7 %), Тошкент (40,9%), Фарғона (35,4%), Андижон (32,7%) ва Наманган (25,8%) вилоятларига, энг паст улуш эса Қарақалпоғистон Республикаси (6,5%), Қашқадарё (8,3%), Жиззах (8,4%) ва Навоий (8,7%) вилоятларига тўғри келган.

2020 йилда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан 112743,5 млрд. сўмлик хизматлар кўрсатилган. Мамлакат бўйича жами хизматлар ҳажмида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг улуши 51,5 %ни ташкил

қилган. Жами хизматларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг улушини ҳудудлар кесимида қараганда, энг кўп улуш Тошкент шаҳри (30,0 %), Тошкент (10,3%), Самарқанд (8,8%), Андижон (6,7 %) ва Қашқадарё (6,3%) вилоятларига, энг паст улуш эса, Сирдарё (1,6 %), Навоий (3%), Хоразм (3,6 %) вилоятларига ва Қорақалпоғистон Республикасига (3,0 %) тўғри келган.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг кенгайиши иқтисодиётнинг бошқа соҳа ва тармоқлари ишлаб чиқариш ҳажмидаги салмоғининг ошиши орқали ҳам намоён бўлмоқда. Хусусан, мазкур соҳанинг саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги улуши 2015 йилдаги 10,0 фоиздан 2020 йилда 27,8 фоизга, қишлоқ хўжалигида тегишли равишда 95,7 фоиздан 97,0 фоизга, савдода 43,7 фоиздан 82,2 фоизга, юк ташишда 24,6 фоиздан

40,0 фоизга, асосий капиталга инвестициялар ҳажмида 24 фоиздан 49,7 фоизга, экспортда эса 6 фоиздан 20,5 фоизга қадар ошди.

Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг бу қадар жадал ривожланишида энг аввало мазкур соҳа учун белгиланаётган солиқ имтиёзлари етарли даражадаги рағбатлантирувчи роль ўйнаётганлиги ҳисобланади. Хусусан, 2020 йилда қўшилган қиймат солиғи ставкаси

20 фоиздан 15 фоизга туширилиши 100 минг тадбиркор ихтиёрида

10 триллион сўм маблағ қолиши имконини берди. 2023 йилдан бошлаб, ушбу солиқ ставкасини 15 фоиздан 12 фоизга тушириш мўлжалланмоқда.

2022 йилда кичик бизнес субъектлари учун мол-мулк солиғи ставкаси

2 фоиздан 1,5 фоизга камайтирилади. 2023 йилдан мол-мулк ва ер солиқлари бирлаштирилиб, ягона кўчмас мулк солиғи жорий қилинади.

Сўнгги йилларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш тадбирлари ҳам кучайтирилди. Хусусан,

2012 йилда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун 5622,80 млрд.сўм кредит маблағлари ажратилган бўлса, 2021 йилда бу кўрсаткич 82579,50 млрд. сўмни ташкил этди.

Таҳлиллардан кўринадики, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасига йўналтирилган кредитлар миқдори 2012-2021 йиллар мобайнида деярли 15 мартага ўсган. 2021 йилда тижорат банклари томонидан иқтисодиётнинг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ривожлантиришга ажратилган кредитлар ҳажми 1,3 баробарга кўпайган. Ҳозирги вақтда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредит билан таъминлаш борасида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш режалаштирилган: халқаро молия муассасалари ва хорижий мамлакатлар ҳукуматлари томонидан ажратиладиган грантлар ва кредит линиялари миқдорини ошириш; тижорат банкларида имтиёзли кредитлаш жамғармаларини ташкил этиш, жамғарма маблағларини узоқ ҳамда бориш қийин бўлган жойларда, шунингдек аҳоли зич яшовчи ҳудудларда фаолият кўрсатаётган тадбиркорлик субъектларини кредитлаш учун сафарбар этиш; истеъмол товарлари ишлаб чиқарувчи корхоналарни кредитлаш ҳажмини ошириб бориш; мамлакатимизда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни ҳарид қилиш учун аҳолига истеъмол кредитлари беришни янада ошириш ва бошқалар.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ташқи иқтисодий фаолиятдаги ўрни ҳам аста-секин кенгайиб бормоқда. Унинг экспорт ҳажмидаги улуши

2010 йилда 13,7 фоизни ташкил этган бўлса, 2018 йилда йилда 27,2 фоизни ташкил этди. Пандемия туфайли ушбу кўрсаткич 2020 йилда 20,5 фоизни ёки 4634,5 млн. АҚШ долларини ташкил этди.

Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари асосан қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат маҳсулотлари, кимё ва ундан тайёрланган маҳсулотлар, минерал ўғитлар, тикув-трикотаж маҳсулотлари, ипак ва ипак маҳсулотлари, чарм-пойабзал маҳсулотлари, қурилиш материаллари, халқ амалий санъати буюмларини ҳамда турли хизматларни экспорт қилмоқда.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан экспорт қилинадиган маҳсулотларнинг катта қисми чуқур қайта ишланмаган ва юқори қўшимча қийматга эга бўлмаган хом-ашёлар ҳисобланади. Бундай вазият мамлакатда экспортга юқори технологияли маҳсулотларни сотишни йўналтиришга қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқишни талаб этади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги Экспортни рағбатлантириш агентлиги томонидан беғараз субсидия ва компенсациялар тақдим этилмоқда.

2020 йилда Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги Экспортни рағбатлантириш агентлиги томонидан 137 631,03 млн.сўм молиявий ёрдам кўрсатилган бўлса, 2021 йил 9 оyi мобайнида 184 313,72 млн.сўмлик молиявий ёрдам кўрсатилди.

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни келгусида ривожлантириш ва уни экспорт салоҳиятини кенгайтириш учун қуйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

жойлардаги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг самарали фаолиятига халал бераётган, тўсқинлик қилаётган ёки қилиши мумкин бўлган муаммоларни мунтазам равишда ўрганиб бориш ва ўз вақтида бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш;

ҳудуддаги бўш ёки самарали фойдаланилмаётган бино ва иншоотлар тўғрисидаги аниқ маълумотларнинг қисқа муддатларда олиш ҳамда уларни кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига тақдим этилиши жараёнларини самарали ташкил этиш;

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти учун янада қулай муҳит яратиш борасида ҳар бир ҳудуддаги ўзига хос хусусиятларни аниқлаш ва улардан келиб чиққан ҳолда мавжуд барча имкониятларни сафарбар этиш;

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш ва амалга ошириш йўлидаги ҳар қандай бюрократик тўсиқларни бартараф этиш;

ҳудуддаги кичик бизнес субъектларининг энергия, газ, сув ва канализация, иссиқлик таъминоти ва бошқа шу каби муҳандислик коммуникация тармоқларига уланиши жараёнларига эътибор қаратиш ҳамда бу борадаги илғор хорижий тажрибаларни қўллаш;

маҳаллаларда оилавий бизнесни ривожлантириш бўйича мавжуд имкониятлар ва уларни рўёбга чиқариш йўллари аниқлаш, шу асосда оилавий бизнесни ташкил этишнинг намунавий шакллари тавсия этиш ва қўллаб-қувватлаш;
 худуддаги экспортга маҳсулот чиқарувчи кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига ёрдам кўрсатиш ва рағбатлантириш орқали уларнинг ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги иштирокини кенгайтириш;
 кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаб, уларни ички ва ташқи бозорда рақобатлаша оладиган, сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишини изчил йўлга қўя оладиган мустақкам иқтисодий соҳага айланишини таъминлаш лозим.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 27 мартдаги “Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида амалга ошириладиган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5041-сонли қарори;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги “Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш, ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5087-сонли қарори. www.lex.uz.
4. Самадов А.Н., Носирова Н.Ж. Кичик бизнес ва тадбиркорликнинг миллий иқтисодиётнинг турли тармоқларида ривожланиши. II Халқаро илмий-амалий конференция. Ўзбекистон Республикаси ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари, IV Шуба 2019 йил, 27-28 май. Т.: ТДИУ, Б 377-385;
5. Самадов А.Н., Носирова Н.Ж. Ўзбекистонда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш истиқболлари. Стратегия действий Республики Узбекистан: макроэкономическая стабильность, инвестиционная активность и перспективы инновационного развития. Сборник научных материалов и статей. Секция-III. 28-29 мая 2019 года. www.tseu.uz. 176-184-б.